

MÉTODOS DE ENSINO SUPERIOR

Valorizando a leitura para a retenção de conteúdos

Preceptor **Marco Túlio Elias Alves**

Núcleo de Prática Jurídica

Universidade Salgado de Oliveira

INTRODUÇÃO

O ensino superior demanda uma abordagem multifacetada que vai além da simples transmissão de informações. Os professores devem adotar uma variedade de métodos de ensino para estimular o aprendizado eficaz e a retenção de conteúdo. Neste artigo, exploramos a importância da leitura como uma dessas metodologias, desafiando a visão tradicional e apresentando evidências que respaldam sua eficácia. Além disso, discutimos os desafios enfrentados pelos alunos em relação à leitura e seu impacto no desempenho acadêmico.

O problema surge da percepção nos gabinetes de prática jurídica e salas de aula universitárias, da falta de adesão dos estudantes às leituras sugeridas, sendo da bibliografia da disciplina ou não. Na maior parte das vezes lidamos com obstáculos reclamados como falta de tempo, desinteresse pelo conteúdo ou simplesmente pela recusa injustificada.

Em algumas turmas me deparei com percentuais inferiores a 5% (cinco por cento) de estudantes que disseram ter lido o material recomendado, incluídos nesse número, as falsas afirmações de alunos, já que apesar das declarações, evidências mostram que não leram sequer o título do trabalho e aqueles estudantes que leram e não compreenderam minimamente o texto.

Mas não é um sintoma exclusivo no ensino superior. O portal Negócios SC trouxe o seguinte dado sobre os hábitos de leitura do brasileiro:

- *Em um país com 203,1 milhões de habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, apenas 16% das pessoas acima de 18 anos compraram livros nos últimos 12 meses. Esse é o retrato do consumo de livros no Brasil em 2023 apresentado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), em pesquisa realizada pela Nielsen BookData.*

Entretanto, ao demonstrar aos estudantes a importância daquela leitura e relacioná-la com um ganho imediato ou apresentar estatísticas de como a leitura prévia do material aumenta o desempenho acadêmico exponencialmente, ampliando possibilidades para a vida profissional que se aproxima, notei que a quantidade de alunos que passaram a ler o material aumentou em quase três vezes.

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é fazer uma pesquisa bibliográfica que confirme essa observação empírica, do ponto de vista teórico, relacionando a demonstração de ganhos com o aumento na adesão de alunos às leituras recomendadas.

INCENTIVAR A LEITURA

Outra forma de despertar o interesse é trazer materiais de diferentes gêneros. Eventualmente, um deles se torna uma paixão, contribuindo para um hábito.

Os professores jamais devem esquecer dos recursos tecnológicos, como livros em áudio, resenhas na internet por meio de vídeos divertidos.

LEITURA

A leitura extracurricular desempenha um papel vital no enriquecimento do aprendizado no ensino superior. Ao mergulharem em materiais complementares além dos currículos tradicionais, os alunos expandem suas perspectivas e aprofundam seu entendimento sobre os temas abordados em sala de aula. Por exemplo, um estudante de Ciências Políticas que se aprofunda em livros e artigos sobre teoria política pode desenvolver uma compreensão mais sofisticada das estruturas governamentais e dos sistemas políticos em discussão. Essa imersão adicional na matéria não apenas amplia seu conhecimento, mas também aprimora suas habilidades cognitivas e interpretativas, conforme observado por Nasu (2018).

FALSIFICAR A LEITURA

É comum que os alunos mintam sobre a leitura, afirmando terem lido determinado material quando, na verdade, não o fizeram. No entanto, essa prática não beneficia ninguém, ao comprometer a qualidade do aprendizado e a honestidade acadêmica. Como destacado por Nasu (2018), “muitos alunos afirmam ter lido, mas não há evidências de que realmente o fizeram”.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a leitura desempenha um papel fundamental no ensino superior, promovendo o aprendizado eficaz e a retenção de conteúdo. Apesar dos obstáculos enfrentados pelos estudantes, é essencial que os professores incentivem e valorizem a prática da leitura como parte integrante do processo educativo, mencionando, inclusive, os objetivos pretendidos com tais atividades. Incluir os hábitos educacionais de Harvard na conversa pode ser um diferencial, já que com esse tipo de metodologia, qualquer estudante, de qualquer instituição, pode alcançar o mesmo nível de excelência. Mas cabe a nós, educadores, apontarmos a direção para os estudantes aprenderem a aprender. Ao superar esses desafios, os alunos podem transformar suas vidas acadêmicas e profissionais, aproveitando ao máximo as oportunidades de aprendizado que lhes são oferecidas.

É preciso mostrar, de uma forma direta e objetiva, quais os ganhos do estudante com a leitura de cada material e até com o envolvimento em cada atividade. E mesmo que num cenário onde a leitura seja fruto de escambo, num tipo de troca evidente de tempo de leitura por uma melhor nota, posição profissional, fixação do conteúdo etc. Mas como qualquer outro hábito, o exercício da leitura pode ser desenvolvido e até se tornar algo frequente na jornada do estudante, cidadão e futuro profissional.

TEXTO COMPLETO

Marco Túlio Elias Alves é advogado. Preceptor de Prática Jurídica e Graduado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, UNIVERSO (2005), Licenciatura em História (2005) e Bacharelado em Ciências Contábeis (2023) pelo Centro Universitário ETEP. Especializado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Anhanguera, UNIDERP (2019), Direito e Processo Civil (2020), Ciência Política (2020) e LLM em Direito Empresarial (2020) pela Faculdade UNIBF, Direito Previdenciário (2021) e Advocacia Consultiva (2022) pela Faculdade Legale. Mestrando em Negócios Jurídicos em Direito Internacional pela Must University. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM e associado na American Chamber of Commerce, AMCHAM. Ph.D Student in Management SSB/Ch. E-mail. marco.alves@ssbr-edu.ch

REFERÊNCIAS